

AXBOROT OQIMINI BOSHQARISHDA QO‘LLANILADIGAN TIZIMLAR

Mamarajabov Husan Ergash o‘g‘li¹, Shukurov Dadanur Tohir o‘g‘li², Eshchanov
Shamsiddin Zaripboy o‘g‘li³

¹Toshkent amaliy fanlar universiteti, katta o‘qituvchi, ²Sarbo‘n universiteti, katta o‘qituvchi,

³Toshkent amaliy fanlar universiteti talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15284817>

Annotatsiya. Ushbu maqolada axborot oqimini boshqarishda qo‘llaniladigan tizimlarning ishlash jarayonlari, afzalliklari va kamchiliklari tahlil qilinadi. Bugungi kunda boshqarish tizimlari sanoat va korxonalarni innovatsion yondashuvlar bilan boyitmoqda, bu esa sanoat va korxonalar axborot oqimini boshqarishda samarali bo‘ladi. Maqolada axborot oqimini boshqarishda qanday tizimlardan foydalanish kerakligi muhokama qilinadi.

Kalit so‘zlar: boshqaruv tizimlari, SCM, SRM, inventarizatsiya, mijoz, ERP, BI, ma‘lumotlarni qayta ishlash, integratsiya, korxonalar boshqaruvi, OLPS tizimlari, telemarketing, teletype, taym-menejment, ma‘lumotlar ombori.

Abstract. This article analyzes the operating processes, advantages, and disadvantages of systems used in information flow management. Today, management systems are enriching industries and enterprises with innovative approaches, which will be effective in managing the information flow of industries and enterprises. The article discusses what systems should be used to manage information flow.

Keywords: management systems, SCM, SRM, inventory, client, ERP, BI, data processing, integration, enterprise management, OLPS systems, telemarketing, teletype, time management, data warehouse.

Аннотация. В данной статье анализируются процессы работы, преимущества и недостатки систем, используемых в управлении информационными потоками. Сегодня системы управления обогащают промышленность и предприятия инновационными подходами, что эффективно в управлении информационными потоками промышленности и предприятий. В статье обсуждается, какие системы следует использовать для управления информационным потоком.

Ключевые слова: системы управления, SCM, SRM, инвентаризация, клиент, ERP, BI, обработка данных, интеграция, управление предприятием, OLPS-системы, телемаркетинг, телетайп, тайм-менеджмент, база данных.

Kirish

Bugungi kunda axborot texnologiyalarini shartli ravishda saqlovchi, rasionallashtiruvchi va yaratuvchi turlarga ajratish mumkin. Birinchi turdagi texnologiyalar mehnatni, moddiy resurslarni va vaqtni tejaydi. Rasionallashtiruvchi axborot texnologiyalariga chiptalar buyurtma qilish, mehmonxona hisob-kitoblari tizimlari misol bo‘la oladi. Yaratuvchi (ijodiy) axborot texnologiyalari axborotni ishlab chiqaradigan, undan foydalanadigan va insonning tarkibiy qism sifatida o‘z ichiga oladigan tizimlardan iborat. Axborot texnologiyalarining hozirgi zamon taraqqiyoti hamda yutuqlari fan va inson faoliyatining barcha sohalarini axborotlashtirish zarurligini ko‘rsatmoqda. Jamiyatni axborotlashtirish deganda, axborotdan iqtisodiyotni rivojlantirish, mamlakat fan-texnika taraqqiyotini, jamiyatni demokratlashtirish va

intellektuallashtirish jarayonlarini jadallashtirishni ta'minlaydigan jamiyat boyligi sifatida foydalanish tushuniladi.

Korxonada boshqaruvi uchun zamonaviy axborot texnologiyalarining asosiy vazifalari kerakli ma'lumotlarni qidirish, to'plash, qayta ishlash, saqlash, yangi ma'lumotlarni ishlab chiqish va optimallashtirishning turli xil muammolarini hal etishdan iboratdir. Vazifa nafaqat vaqtni sarflaydigan, muntazam takrorlanadigan, ma'lumotlarni qayta ishlash operatsiyalarini tanlash va avtomatlashtirish, balki samarali boshqaruv qarorlarini qabul qilish uchun zarur bo'lgan yangi ma'lumotlarni olish uchun ularni qayta ishlash orqali ham amalga oshiriladi.

Axborotni boshqarishda qo'llaniladigan tizimlar.

Yetkazib berish zanjirining boshqaruv tizimi. (Supply Chain Management – SCM) etkazib beruvchi, distribyuter va sotib oluvchilarni yagona mantiqiy jarayonga birlashtiradi. Yetkazib berish zanjiri deganda yetkazib berish bo'yicha buyurtmani bajarish uchun birlashtirilgan ishlab chiqarish korxonalari, ulgurji savdo markazlari va distribyutsiya, insonlar va boshqa ko'pgina iqtisodiy agentlar tushuniladi. SCMning sohasiga buyurtmani shakllantirish, yetkazib beruvchilarni izlash, ular orasida buyurtmani taqsimlash, bajarilishini nazorat qilish, yetkazib berish rejasi va grafigini aniqlash, qabul qilish va buyurtmani buxgalteriyaga kiritishlar va boshqalar kiradi. SCM tizimining afzalliklari quyidagicha:

1. **Operatsiyalarni optimallashtirish.** tizim mahsulot ishlab chiqarish, saqlash va yetkazib berish jarayonlarini avtomatlashtiradi va optimallashtiradi. Bu esa ish unumdorligini oshiradi va resurslarni tejashga yordam beradi.

2. **Xarajatlarni kamaytirish.** SCM tizimlari orqali logistika, transport va omborxonada xarajatlarini kamaytirish mumkin. Yetkazib berish vaqtini qisqartirish orqali operatsion xarajatlar ham kamayadi.

3. **Mijoz qoniqishini oshirish.** Mijoz talablari tez va aniq bajarilishi uchun SCM tizimlari yetkazib berish vaqtlarini minimallashtiradi. Mijozlar tomonidan buyurtmalarni kuzatish imkoniyati mavjud bo'lib, shu bilan mijoz qoniqishi oshadi.

4. **Inventarizatsiyani boshqarish.** Omborxonadagi mahsulotlar sonini avtomatik ravishda kuzatib borish orqali ortiqcha inventarizatsiyadan qochish mumkin. Inventarizatsiya kamayishi natijasida kapital jamg'armalarini samaraliroq foydalanish mumkin.

SCM tizimining kamchiliklari quyidagicha:

1. **Texnik muammolar va xavfsizlik risklari.** Tizim avtomatlashtirilganligi sababli, texnik nosozliklar yoki server muammolari butun jarayonni sekinlashtirishi yoki to'xtatishi mumkin. Shuningdek, ma'lumotlar bazasini himoya qilish uchun xavfsizlik choralarini o'rnatish zarur.

2. **Ishchi kadrlar uchun qo'shimcha o'qitish talab qilinishi.** SCM tizimlarini samarali ishlatish uchun xodimlarni yangi texnologiyalar va protseduralar bilan tanishtirish kerak. Bu esa vaqt va moliyaviy sarflarga olib keladi.

3. **Ma'lumotlar aniqligi vaqtinchalik bo'lishi muammosi.** Agar ma'lumotlar bazasiga noto'g'ri yoki eskirgan ma'lumotlar kiritilsa, bu tizimning ishlashini salbiy ta'sir qiladi. Ma'lumotlarni doimiy yangilash va tekshirish zarur bo'ladi.

Mijozlar bilan munosabatni boshqarish tizimlari (Customer Relations Management – CRM) Zamonaviy iqtisodiyotning paradigmasi e'tiborni ishlab chiqarishga emas, balki mijozga qaratish hisoblanadi. U zamonaviy kompaniyalarning biznes-jarayonlarini rivojlantirishning asosiy yo'nalishlariga aylanmoqda. Tizimning funksiyalari:

1. Sotuvni boshqarish (Mijoz hisobini boshqarish, sotuvni bashoratlash, tovar va xizmatlar ro'yhatini boshqarish, mijozlar bilan aloqani boshqarish);

2. Marketing (mijozga dolzarb axborotni etkazish);
3. Mijozga yordam xizmati (mijozlar bilan o‘zaro munosabatni boshqarish).

Axborot tizimining umumiy ko‘rinishi

Yangi axborot texnologiyalarining infratuzilmasi bilan bog‘liq boshqaruv muammolari. Kompaniyani elektron tijorat va biznesga murojat etish AT - infratuzilmasini qayta ko‘rib chiqishga undaydi. Ko‘pgina kompaniyalarda eski dasturiy va texnik vositalar hamda tarmoq vositalari yaxshi ishlaydi. Buyurtmachi va yetkazib beruvchilar bilan muammosiz aloqani ta‘minlovchi korporativ biznes jarayonlarni qo‘llash uchun kompaniya axborot arxitekturasi va AT texnologiyalarini qayta ko‘rib chiqishi zarur bo‘ladi. Shuningdek, quyidagi muammolarni hal etishi kerak:

- axborot tizimlarini ishlatish jarayonlarida rahbar tomonidan nazoratni etarli emasligi;
- dasturlar integrallashuvini muammosi va o‘zaro bog‘liqligi;
- tashkiliy o‘zgarishlarni kiritish zarurati;
- korporativ kompyuter hisob-kitoblari bilan bog‘liq ichki xarajatlar;
- infratuzilmani masshtablashtirish jarayonida vujudga keladigan qiyinchiliklar;
- ishonchlilik va xavfsizligi;
- muammolarni izohlash va boshqalar.

Tarmoq va standartlarni nomutanosibligi aloqa muammolarini vujudga keltiradi. Tashkilot reinjineri bo‘yicha imkoniyatlar paydo bo‘ladi. Bu esa xodimlarga to‘lovlar va tizim, tarmoqni boshqarish bo‘yicha qo‘shimcha xarajatlarga olib keladi. Menejerlar korporativ tarmoqlarni bandligining o‘shirishini nazarga olgan holda strategiyani ishlab chiqishi zarur. Tarmoq infratuzilmasi nafaqat joriy so‘rovlarni, balki kelajakdagi talablarni ham qondira olishi kerak. Xavfsizlik korxonada birlamchi ahamiyatga ega, buning uchun katta tranzaksiyalar o‘tkazuvchi katta tarmoqlarga quyidagi yechimlar taklif etiladi:

SCM/ERP CRM/SCM

- boshqaruvni o‘zgartirish;
- malaka oshirish va treyning;
- ma‘lumotlarni boshqarish qoidalari;
- aloqani rejalashtirish va dasturlarni integrallashuvi.

Axborot texnologiyalari insoniyat taraqqiyotining turli bosqichlarida mavjud bo‘lgan bo‘lsada, hozirgi zamon axborotlashgan jamiyatining o‘ziga xos xususiyati shundaki, sivilizasiya tarixida birinchi marta bilimlarga erishish va ishlab chiqarishga sarflanadigan kuch energiya, xomashyo, materiallar va moddiy iste‘mol buyumlariga sarflanadigan xarajatlardan ustunlik qilmoqda, ya‘ni axborot texnologiyalari mavjud yangi texnologiyalar orasida etakchi o‘rinni egallamoqda. Axborot texnologiyalarining industriyasi majmuini kompyuter, aloqa tizimi, ma‘lumotlar bazasi, bilimlar bazasi va u bilan bog‘liq faoliyat sohalari tashkil qiladi.

ERP (Enterprise resource planning). ERP tizimi bu – ERP strategiyasini, ya‘ni ishlab chiqarish va turli operatsiyalarni integratsiyalash, mehnat resurslarini boshqarish, moliyaviy menejment va aktivlar boshqaruvining tashkiliy strategiyasini amalga oshiruvchi maxsus

dasturiy paket. Ushbu strategiya dasturiy ta'minotning maxsus integratsiyalashgan to'plami orqali tashkilot resurslarini doimiy ravishda muvozanatlashtirishga va optimallashtirishga qaratilgan, bu esa faoliyatning barcha yo'nalishlari uchun ma'lumot va jarayonlarning umumiy modelini taqdim etadi.

Bugungi kunda aksariyat tashkilotlar turli biznes muammolarni hal qilishda bir qator xavfsiz tizimlardan foydalanishmoqda. Shunga qaramay, ushbu tizimlar o'rtasida konsolidatsiya, ma'lumotlarni qayta ishlash, tahlil qilish va almashinish jarayoni qo'lda amalga oshiriladi, bu esa o'z o'rnida mehnat xarajatlarini ko'payishiga va inson omili ta'sirining kuchayishiga olib keladi. Biz taklif qilayotgan integrasion bazaning asosiy platformasi ushbu muammolarni bartaraf qilishda yordam berishi mumkin. Mutaxassislarimiz kerakli bilim va ko'nikmalarga, bulutli texnologiyalarning tendensiyalari bo'yicha yetarlicha ma'lumotga, integrasion bazaning asosiy platformasidan foydalangan holda tashkilotning ERP tizimi infratuzilmasini yaratish va shu kabi yechimlarni amalga oshirishda professional tajribaga ega. Bugungi kunda aksariyat tashkilotlar turli biznes muammolarni hal qilishda bir qator xavfsiz tizimlardan foydalanishmoqda. Shunga qaramay, ushbu tizimlar o'rtasida konsolidatsiya, ma'lumotlarni qayta ishlash, tahlil qilish va almashinish jarayoni qo'lda amalga oshiriladi, bu esa o'z o'rnida mehnat xarajatlarini ko'payishiga va inson omili ta'sirining kuchayishiga olib keladi. Biz taklif qilayotgan integrasion bazaning asosiy platformasi ushbu muammolarni bartaraf qilishda yordam berishi mumkin.

CRM (Customer Relationship Management) tizimlari. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari nuqtai nazaridan qaraganda CRM – bu xodimni mijozlar bilan munosabatlarini boshqarish vositasi bo'lib, tashkilotlarga ularning o'zaro aloqasini qayd qilish, daromad olish imkoniyatlarini mumkin qadar kengaytirish va tashkiliy, me'yoriy qoidalarga rioya qilish samaradorligini oshirish imkonini beradi. Berilgan axborot-kommunikatsiya texnologiyalari mijozlar bilan ularning xususiy ehtiyojlarini izohlash orqali uzoq muddatli va daromadli o'zaro munosabatlarni yaratishga yo'naltirilgan. CRM tizimi mijoz haqidagi ma'lumotlarni aniqlashtirishni amalga oshiruvchi kompyuter dasturi bo'lib, ushbu tizim yordamida yangi mijozlarni jalb qilish va avvalgi mijozlarni yo'qotmaslik, xarajatlarni pasaytirish, mehnat unumdorligini oshirish va natijada savdo hajmi va daromadni ko'paytirish, tashkilot raqobatbardoshligini oshirish kabi maqsadlarda qo'llaniladi.

CRM tizimi mijoz va sheriklar bilan hamkorlikning aniq va ravshan jarayonini tashkil etish, samarali marketing va savdo tashkil etish, mijozlar sodiqligini shakllantirish, tashkilot barcha xodimlari ishini kelishilgan tarzda nazorat qilish vazifalarini bajaradi. Belgilangan vazifalarni bajarish jarayonida zamonaviy CRM tizimi quyidagi komponentlarga ega bo'lishi zarur:

- aloqa va mijozlar bazasini boshqarish;
- savdoni boshqarish;
- telefon orqali savdo (telemarketing);
- vaqtni boshqarish (taym-menejment);
- mijozlarga xizmat ko'rsatish (sotuvdan keyingi xizmat);
- marketingni boshqarish (so'rovnomalar, anketa to'ldirish);
- yuqori rahbariyat uchun hisobot;
- boshqa axborot tizimlari bilan o'zaro bog'lanish;
- ma'lumotlarni bir-biriga moslashtirish;
- elektron savdoni boshqarish (tashkilot veb-sayti bilan bog'lanish, mijozlar va sheriklar uchun portal);

- mobil savdoni boshqarish (kompyuter, noutbuk yoki uzoqdan foydalana olish).

BI (Business Intelligence) korxonaning analitik faoliyati uchun axborotni qo'llab-quvvatlash tizimidir. Ushbu tizim analitik ma'lumotlar to'plami va axborotni qayta ishlash vositalaridan iborat. Bundan tashqari OLPS tizimlari (On Line Processing Systems) ham korxonada axborot-kommunikasiya texnologiyalarining rivojlanishida muhim tizim hisoblanib, ular ERP va boshqa tizimlardan ma'lumotlarni to'plash uchun va to'plangan ma'lumotlarning keyingi tahlili uchun foydalaniladigan ma'lumotlar omboridir.

XULOSA

Axborot oqimini boshqarish uchun ishlatiladigan SCM (Supply Chain Management), ERP (Enterprise Resource Planning) va CRM (Customer Relationship Management) tizimlari zamonaviy biznes jarayonlarida muhim rol o'ynaydi. Har bir tizimning o'z vazifalari, afzalliklari va cheklovlariga ega bo'lib, ularni to'g'ri integratsiya qilish korxonaning samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. SCM tizimlari mahsulotlar va xizmatlarning ishlab chiqarilishidan iste'molchiga yetkazib berilishigacha bo'lgan jarayonlarni boshqarishga mo'ljallangan. Bu tizim yetkazib beruvchi, ishlab chiqaruvchi, logistika va mijozlar o'rtasidagi axborot almashinuvini optimallashtiradi. ERP tizimlari korxonaning barcha bo'limlari (moliya, marketing, HR, logistika, sotuv va boshqalar) orasidagi axborot almashinuvini yagona platformada amalga oshirishga mo'ljallangan. Bu tizim korxonalarga resurslarni samarali boshqarish imkonini beradi. CRM tizimlari mijozlar bilan bog'liq axborotlarni boshqarish uchun ishlatiladi. Mijozlar bilan muloqotni yaxshilash, sotuv jarayonini avtomatlashtirish va mijozlarni segmentlash uchun foydalaniladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. G.H.To'rayeva, D.H.Fayziyeva "Axborot tizimlari" O'quv qo'llanma, Buxoro 2023. - 156 b.
2. R.T.Gaziyeva "Avtomatik tizimlarni loyihalash" O'quv qo'llanma Toshkent 2018. – 178b.
3. Vaxidov A.X., D.A.Abdulaeva. Avtomatikaning texnik vositalari, Toshkent, 2012.
4. O.U.Mallayev "Axborotlarni izlash va ajratib olish" 2-qism Darslik TATU, Toshkent 2024.
5. B.B. Mo'minov. Ma'lumotlarni izlash usullari. –T.: «Fan va texnologiya», 2016, 276 bet.
6. Jalal M. J. Analysis and modeling the electronic document management system of ministries of Iraq //Al-Salam Journal for Engineering and Technology. – 2022. – T. 1. – №. 1. – S. 1-10.
7. Muminov B., and A. Dauletov. "Provisions of electronic document circulation systems".Current issues in the development of innovative information technologies in transport, vol. 1, no. 1, April 2022, ss. 101- 5, doi:10.47689/978-9943-7818-0-1-pp101- 105.
8. Jalal M. J. Analysis and modeling the electronic document management system of ministries of Iraq //Al-Salam Journal for Engineering and Technology. – 2022. – T. 1. – №. 1. – S. 1-10.
9. Muminov B.B., Dauletov A.Yu. Mathematical and information model of electronic document management system // 2021 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT). -5p.
10. Artamonov A. et al. Electronic document processing operating map development for the implementation of the data management system in a scientific organization //Procedia computer science. – 2018. – T. 145. – S. 248- 253.